

**ТОШКЕНТ ВИЛОЯТИДА ПАТИССОНДАН АСОСИЙ ЭКИН ШАРОИТИДА ТИК
ЎСУВЧИ, КАЛТА ПОЯЛИ, ИХЧАМ ПОЯ НАВЛАРНИ АНИҚЛАШ.**

¹Дурходжаев Шавкат Файзуллаевич ²Исламов Соҳиб Яхшибекович

¹Мева-сабзавотчилик ва узумчилик кафедраси қ.х.ф.ф.д (PhD) ²Қишлоқ хўжалиги
маҳсулотларини сақлаш ва қайта ишлаш кафедраси
қ.х.ф.д., профессор

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10085168>

Аннотация. Ушбу мақолада Ўзбекистон иқлим шароитида патиссон кўчатини етиштириши, турли муддатларда экиши ва унинг ўсиши, ривожланиши, ҳосилдорлиги, шунингдек об-ҳаво шароитларининг таъсири бўйича тадқиқотлар натижалари келтирилган. Патиссон-қовоқдошлар оиласининг бир йиллик ўсимлиги, асосан, бутасимон, камдан-кам ҳолларда қамчисимон шаклда бўлади. Пояси тик, қиррали, қаттиқ-попукли, тугунлар орасида қисқарган. Бутасимон қийшиқ поянинг узунлиги 30-60 см. мевалар яссиланган, пластинка шаклидаги ёки қўнғироқ шаклидаги, оқ ёки тўқ сариқ рангда. Униб чиққандан то товар маҳсулотларини олишгача бўлган давр 40-50 кунни ташкил этади. Тадқиқот натижаларига кўра Солнышко ва Фонарик Летающая тарелка навларини етиштиришида юқори маҳсулдорликка эришилди.

Таянч сўзлар: патиссон, нав намуналари, барг, мева вазни ва ҳосил.

Аннотация. В этой статье переведены результаты исследования выращивания Патиссона в климатических условиях Узбекистана, посадка в разных временах, рост, развитие и урожайность, а также влияние погоды. Патиссон - однолетние растение относящиеся роду тыквенных растений, обычно растёт как кустарник, в редких случаях бывает в форме хлыста. Стебель прямой, гранёный, жёстко кистовой, сокращённый между узлами. Длина кривого стебля составляет 30-60 см. Продукт овальный в форме пластинки и колокольчика, окраска белая или тёмно-жёлтая. Период современни пророста до сбора урожая составляет 40-50 дней. По результатам исследования добились высоко урожайности в выращивании сортов Солнышко и Фонарик, Летающая тарелка.

Ключевые слова: патиссон, образцы сортов, листья, масса плодов и урожайность.

Abstract. In this article is given the results of experiment of the Patison cultivation in the climatic conditions of Uzbekistan, planting in different times, growth, development and yield capacity, and the influence of weather. Patison - annual plant belonging to the gourd plant family, usually grows as a shrub, in rare cases it is in the form of a whip. The stem is straight, faceted, rigidly cyst, shortened between the nodes. The length of the crooked stem is 30-60 cm. The product is oval in the form of a plate and a bell, the color is white or dark yellow. It is early maturing variety of the pumpkin family. The period between growth and harvest is 40-50 days. According to the results of the study, we achieved high yields in the cultivation of varieties Солнышко and Фонарик, Летающая тарелка.

Keywords: patisson, cultivar samples, leaf, fruit weight and yield.

Кириш. Сабзавотлар – энг қимматли озиқ-овқат маҳсулоти бўлиб, инсон организмнинг нормал ишлаши учун зарур бўлган углеводлар, витаминлар, эфир мойлари, минерал тузлар ва фитонцидларни асосий етказиб берувчи асосий манба ҳисобланади. ФАО маълумотларига кўра, “қовоқдошлар оиласига мансуб, качабки ва патиссон меваларини ишлаб чиқаришда Хитой (7,2 млн. т.), Ҳиндистон (4,9 млн. т.), Украина (1,27 млн. т.), Россия (1,128 млн. т.), АҚШ (1,05 млн. т.) ва Эрон (0,9 млн. т.) давлатларида кенг миқёсда

етиштирилмоқда". Ўзбекистонда 2020 йилда патиссон етиштириладиган умумий майдони 20 гектар бўлиб, 2022 йилда патиссон етиштириладиган умумий майдони 34 гектарни ташкил этган, ялпи ҳосил 512 тонна ва ҳосилдорлик 10,1 т/га ни ташкил қилмоқда. Аҳоли истеъмоли учун сабзавот турларини кенгайтириш, баҳор-ёз-куз даврларида маҳсулот олиш ва истеъмол қилишда патиссонга катта эътибор қаратилмоқда.

Дунёда патиссон нав намуналари ассортиментини кенгайтиришда шунингдек, озиқ-овқат ҳамда қайта ишлаш корхоналарини хом ашё билан таъминлашда АҚШ, Италия, Франция, Хитой, Ҳиндистон, Япония ва Россияда патиссоннинг ихчам палакли, меваларининг турли рангдаги ва шаклдаги навларини яратиш ҳамда меваларини етиштириш технологияси бўйича тадқиқотлар олиб борилмоқда.

Ўзбекистонда агрокластер, фермер, деҳқон ва шахсий томорқа хўжалиklarини даромадини, қайта ишлаш корхоналарининг ишлаб чиқариш ҳажмини оширишда сабзавотчилик соҳасидаги илм-фан ютуқлари, хусусан комплекс қимматли хўжалик белгилари юқори янги навлар ҳамда такомил-лаштирилган агротехнологиялар тадбиқ қилинмоқда. Шунга қарамадан, республикамизда сўнгги йилларда патиссон ҳосилдорлиги ва сифатини ошириш бўйича кенг қамровли илмий изланишлар амалга оширилмаган бўлиб, маҳсулот етиштиришнинг ишлаб чиқаришдаги мавжуд ассортиментини – хорижий (Белый 13) ва маҳаллий (Заркокил) навларидан иборат. Ўзбекистон Республикасининг "2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси" да "Қишлоқ хўжалигини илмий асосда интенсив ривожлантириш орқали деҳқон ва фермерлар даромадини камида 2 баравар ошириш, қишлоқ хўжалигининг йиллик ўсишини камида 5 фоизга етказишда, айниқса, 2026 йилга бориб озиқ-овқат маҳсулотлари ҳажмини 7,4 млн тоннага, қайта ишлаш даражасини мева-сабзавот бўйича 28 фоизга етказиш" га алоҳида эътибор қаратилган. Бу борада, Ўзбекистонда патиссон нав ассортиментини кенгайтириш, юқори маҳсулдор навларни танлаш ва меваларни етиштириш технологиясини такомиллаштириш долзарб илмий йўналиш ҳисобланади.

Ўзбекистонда патиссоннинг маҳаллий навини яратишда Ш. Жабборов, навларни танлаш, экиш муддати ва схемаларини ишлаб чиқишга оид тадқиқотлар Н.Н. Балашев, М.Н. Кулакова, В.И. Зуев ва Х.Ч. Бўриевлар томонидан бажарилган.

Бироқ, Ўзбекистонда охириги 10 йил ичида йилларда патиссон нав намуналарини танлаш ва етиштириш технологиясини такомиллаштириш бўйича илмий-тадқиқот ишлари етарлича амалга оширилмаган.

Шу боис: Асосий экинда етиштиришга истиқболли патиссон нав намуналарини танлашда тадқиқотларга патиссоннинг Ўзбекистонда районлаштирилган "Белый 13" ва "Заркокил" навлари ҳамда Россия селекциясига мансуб 16 та навлар ва 1 та дурагай танлаб олиниб, стандарт нав сифатида Белый 13 нави олинди.

Тошкент вилоятида патиссондан асосий экин шароитида эрта маҳсулот олишда эртапишар "Копейка" ва "Грошик" (36-37 кун) ҳамда тик ўсувчи ва калта пояли "Пятачок" ва "Золотой медальон" (46,8...58,5 см) ва ихчам поя кенглиги "Пятачок" ва "Грошик" (61,4...70,5 см) навлари танланган;

Патиссон нав намуналарининг биометрик кўрсаткичлари (2020-2022 йй.)

Нав намуналар	Поя	Барг	Барг банд и узун	Гуллар сони	Нисбат ♀:♂

							лиги			
	бала ндл иги, см	кенг лиги , см	узунл иги, см	кенг лиги , см	сони , дона /ўси м.	сатхи, м ² /ўс им.	, см	эрка к	урфо чи	
Белый 13 (st)	75,0 ±1,2	80,0 ±1,1	25,2± 0,5	28,6 ±1,6	51,4 ±1,6	3,96± 0,95	55	11,5	24,8	1:2,15
Белый НЛО	90,5 ±1,8	100, 5±0, 9	28,5± 0,8	35,5 ±1,9	54,0 ±1,8	3,54± 0,65	35	5,4	27,1	1:5,0
Гагат	74,7 ±1,9	92,3 ±1,2	28,4± 0,4	26,5 ±1,5	52,4 ±2,1	2,11± 0,32	28	4,5	12,0	1:2,7
Грошик	64,5 ±0,9	70,5 ±0,7	23,8± 0,6	20,5 ±1,4	51,0 ±1,6	2,09± 0,25	43	9,2	32,5	1:3,5
Диск	89,6 ±0,7	113, 8±1, 4	21,2± 1,0	27,8 ±1,0	55,1 ±1,4	3,12± 0,78	53	5,0	18,4	1:3,7
Заркокил	79,5 ±0,5	87,4 ±0,8	19,5± 1,5	23,2 ±1,1	47,5 ±1,9	2,53± 0,65	56	16,7	25,5	1:3,8
Золотой медальон	58,5 ±1,1	89,0 ±1,2	35,0± 1,7	42,5 ±1,6	47,0 ±2,1	8,62± 0,12	58	5,6	20,5	1:3,7
Зонтик	78,0 ±0,8	96,6 ±1,1	29,0± 0,9	21,1 ±1,5	62,6 ±2,3	2,38± 0,29	39	8,0	24,5	1:3,1
Копейка	64,0 ±0,9	91,2 ±1,3	19,7± 0,8	26,5 ±1,1	45,0 ±1,9	1,83± 0,37	35	6,3	15,8	1:2,5
Летающая тарелка	67,8 ±1,1	99,5 ±0,9	26,0± 0,5	28,4 ±1,0	55,3 ±2,7	2,80± 0,45	38	8,0	38,5	1:4,8
Марсианин	75,9 ±1,5	113, 0±1, 2	28,5± 0,7	25,0 ±1,3	55,0 ±1,2	2,28± 0,55	32	9,5	34,0	1:3,6
Монетка	87,2 ±1,1	116, 5±1, 0	34,9± 1,2	32,9 ±1,6	54,5 ±1,8	5,97± 0,99	52	6,4	26,5	1:4,1
Пятачок	46,8 ±0,5	61,4 ±0,8	20,3± 0,7	23,0 ±1,8	44,0 ±2,4	1,35± 0,05	29	25,0	29,5	1:1,2
Солнышко	80,5 ±1,3	115, 0±1, 4	31,3± 1,3	28,4 ±1,9	58,0 ±2,9	4,17± 0,41	47	3,8	25,5	1:6,7
Фонарик	82,8 ±1,6	105, 0±1, 1	18,8± 0,5	22,5 ±1,0	48,5 ±1,7	1,94± 0,95	46	5,6	26,0	1:4,6

Хрустик	80,4 ±1,1	100, 0±0, 9	27,5± 1,5	29,4 ±2,0	57,5 ±1,5	2,91± 0,85	36	5,9	18,0	1:3,1
Черепаша	78,5 ±0,8	100, 2±1, 3	23,0± 1,1	27,1 ±1,7	45,8 ±1,1	2,93± 0,78	47	22,5	35,0	1:1,5
Солнечный Зайчик F1	101, 8±1, 5	118, 0±1, 8	33,3± 1,6	32,4 ±2,1	50,2 ±2,7	4,53± 0,25	42	5,5	30,0	1:5,5
ЭКМФ ₀₅	3,2	1,2	2,0	3,6	2,4	1,4	2,4	-	-	-
Sx, %	1,5	2,1	3,2	4,3	2,5	2,8	3,1	-	-	-

Таққосланаётган барча нав намуналарнинг барг банди узунлиги 25 см дан ортик бўлиб, стандарт Белый 13 навига нисбатан энг катта барг банди узунлиги Золотой медальон (58 см) ва Заркокил (56 см) навларида, энг кичик узунлик эса Пятачок (29 см) ва Гагат (28 см) навларида бўлди.

Маълумотлар таҳлил қилинганда, патиссон нав намуналарини ўсув даврида стандарт Белый 13 навига (75 см) нисбатан баландроқ ўсимликлар Белый НЛО (90,5 см), Диск (89,6 см), Заркокил (79,5 см), Зонтик (78,0 см), Монетка (87,2 см), Солнышко (80,5 см), Фонарик (82,8 см), Хрустик (80,4 см), Черепаша (78,5 см) навларида ҳамда Солнечный Зайчик F1 (101,8) дурагайида бўлган бўлса, унга нисбатан пастрок Гагат (64,5 см), Грошик (64,5 см), Золотой медальон (58,5 см), Копейка (64,0 см), Летящая тарелка (67,8 см) ва Пятачок (46,8 см) навлари эканлиги аниқланди. Шунингдек, Патиссон нав намуналаридан стандарт Белый 13 навига (80 см) нисбатан ихчамроқ поя кенлиги Грошик (70,5 см) ва Пятачок (61,4 см) навлари бўлиб, қолган нав намуналар 38-7,4 см га кенроқ поялар шакллантирди.

Патиссон ўсимлигини етиштиришда барглarning сони жуда муҳим кўрсаткич бўлиб, нав намуналарни баҳолашда очик ва камбаргли поя шаклидаги ҳамда кам тукли ўсимликларга устунлик берилади. Шу сабабли, таққосланаётган патиссон нав намуналаридан энг кам барг сони Пятачок, Копейка ва Золотой медальон навларида бўлиб, мутаносиб равишда 1 дона ўсимликда 44; 45 ва 47 донани ташкил қилди. Энг сербаргли нав намуналар бўлиб, Зонтик (62,6 дона), Солнышко (58 дона) ва Хрустик (57,5 дона) навлари ҳисобланди.

Таққосланаётган патиссоннинг Белый НЛО, Диск ва Монетка навларида 16-20 % га, Солнечный Зайчик F1 дурагайида 35,7 % га баланд бўлди ва поясининг баландлиги билан ажралиб турди. Ўсимлик поясининг баландлиги Заркокил, Зонтик, Солнышко, Фонарик, Хрустик ва Черепаша навларида стандарт Белый 13 навидан кўп фар қилмасида 4-7,3 % га юқори бўлди.

Патиссон нав намуналари барглarning узунлиги, кенлиги ва сони ўз навбатида 1 дона ўсимликдаги барг сатҳини шакллантиришига муҳим омил бўлиб, энг катта барг сатҳини Золотой медальон (8,62 м²/ўсим.), Монетка (5,67 м²/ўсим.), Солнышко (4,17 м²/ўсим.) навлари ва Солнечный Зайчик F1 (4,53 м²/ўсим.) дурагайи бўлди. Қолган нав намуналар эса стандарт Белый 13 навига (3,96 м²/ўсим.) нисбатан (0,42-2,61 м²/ўсим.) кичикроқ барг сатҳига эга бўлганлиги аниқланди.

Хулоса:

1. Патиссон нав намуналарини ўсув даврида калта пояли Пятачок (46,8 см) ва Золотой медальон (58,5 см) ҳамда ихчам поя кенглиги Пятачок (61,4 см) ва Грошик (70,5 см) навлари ҳисобланди.

2. Патиссон нав намуналаридан юқори кўрсаткични баргнинг узунлиги, кенглиги, сатҳи ва банди узунлиги – Золотой медальон (35,0 см; 42 см; 8,62 м²/ўсим.; 58 см) нави ҳамда сербарг – Зонтик нави (62,6 дона/ўсим.) эканлиги аниқланди.

REFERENCES

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 29 мартдаги ПФ-5388-сонли «Ўзбекистон Республикасида мева-сабзавотчиликни жадал ривожлантиришга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида» ги Фармони.
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2019 йил 11 декабрдаги «Мева-сабзавотчилик ва узумчилик тармоғини янада ривожлантириш, соҳада қўшилган қиймат занжирини яратишга доир кўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги ПҚ-4549-сонли қарори
3. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги “2022-2026 йилларга мўлжалланган Янги Ўзбекистоннинг тараққиёт стратегияси тўғриси” ги ПФ-60-сон фармон
4. Азимов Б.Ж., Азимов Б.Б. Сабзавотчилик, полизчилик ва картошкачиликда тажрибалар ўтказиш методикаси. – Тошкент, 2002. – Б. 121-152
5. Белик В.Ф. Методика опытного дела в овощеводстве и бахчеводстве. – М: Агропрмиздат, 1992. – С. 133-135, 226.
6. Давлатлараро стандарт “ГОСТ 34324-2017. Патиссоны свежие. Технические условия”. – 10 с.
7. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. – М.: Колос, 1985. – С. 207-223, 268-297
8. Методические указания ВИР по изучению и поддержанию мировой коллекции тыквенных культур (патиссон). – Москва, 1977. – С. 11-15, 59-62